

**ELEMENT OF LANGUAGE PLAY IN LYRIC BY M. TSVETAEVA AND ENGLISH-LANGUAGE
POETIC TRADITION****Ongarbayeva A.***PhD, senior lecturer**Kazakh national pedagogical university named after Abay***Smagulova B.***Candidate of philology, senior lecturer**Kazakh national pedagogical university named after Abay***Shoibekova A.***Master, senior lecturer**Kazakh National Agrarian Research University***Yedil M.***senior lecturer**“Q” University***СТИХИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ЛИРИКЕ М.ЦВЕТАЕВОЙ И АНГЛОЯЗЫЧНАЯ
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ****Онгарбаева А.***PhD, старший преподаватель,**Казахский национальный педагогический
университет имени Абая***Смагулова Б.***кандидат филологических наук, старший преподаватель**Казахский национальный педагогический
университет имени Абая***Шойбекова А.Ж.***магистр, старший преподаватель,**Казахский национальный аграрный исследовательский университет***Едил М.***старший преподаватель,**Q” University*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14959198>**Abstract**

The process of intercultural communication is closely tied to the interaction of various national concepts. The difference in national cultural traditions causes different perceptions of the same literary genre.

M. Tsvetaeva used in her poetic work an inaccurate, dissonant rhyme, which was characterized by various shifts in the location and nature of the sounds that were rhymed.

Аннотация

Процесс межкультурной коммуникации тесно завязан на взаимодействии различных национальных концептосфер. Различие национальных культурных традиций вызывает разное восприятие одного и того же литературного жанра.

М.Цветаева использовала в своём поэтическом творчестве и неточную, диссонансную рифму, для которой были свойственны различные сдвиги в расположении и характере звуков, которые подвергались рифмовке.

Keywords: process of intercultural communication, national cultural traditions, poetic work**Ключевые слова:** процесс межкультурной коммуникации, национальные культурные традиции, поэтическое произведение.

Процесс межкультурной коммуникации тесно завязан на взаимодействии различных национальных концептосфер. Различие национальных культурных традиций вызывает разное восприятие одного и того же литературного жанра.

М. Цветаева активно вовлекает своего читателя в стихию языковой игры. Она предполагает «создание художественного текста в виде причудливого орнамента из эпитетов, метафор и сравнений, которые чередуются с синонимами, антонимами и цепочками однокоренных слов» [1,16].

М.Цветаева использовала в своём поэтическом творчестве и неточную, диссонансную рифму, для которой были свойственны различные сдвиги в расположении и характере звуков, которые подвергались рифмовке.

Англоязычные переводчики не ставят в большинстве своём перед собой задачу воспроизведения точных рифм. Они заменяют их приблизительными консонансными и ассонансными рифмами, достаточными для упорядоченности поэтического текста в английском прочтении.

Способ цветаевской стихотворной рифмовки чрезвычайно труден для английского перевода. Если русский стих тяготеет к рифмовке четных и нечетных слогов, то английский стих довольствуются только четными. В этом случае англоязычные переводчики редко способны воссоздать перекрёстную рифму оригинала.

Своеобразие эллиптических конструкций у М.Цветаевой заключалось в том, что пропущенный смысловый фрагмент имеет множество симметрических вариантов его восстановления. Цветаевский экспериментаторский синтаксис очень тяжело поддается переводу, так как уходит своими корнями в глубинные закономерности становления русского языка как такового.

Стилю русской поэтессы свойственна причудливая игра полисемических значений, создающих множественность смыслов и субъективных интерпретаций.

Поэтесса умела с поразительной явностью разглядеть стёртую первоначальную этимологию слова и оживить его семантику. М.Цветаева обращается к народной этимологии, «связывая своё творчество с традициями славянской культуры» [2, 23].

Однако художественный мир поэтессы завораживал читателя своим многообразием, философской глубиной и обращенностью к человеческим чувствам к эмоциям.

Поэтические тексты М.Цветаевой наполнены экспериментаторскими находками автора в области рифмы и ритма.

С точки зрения англоязычной поэтической системы эти находки не выглядят в должной мере экспериментаторскими, а, напротив, воспринимаются как нечто устаревшее, если не архаичное.

В качестве примера можно привести перевод цветаевского стихотворения «Как правая и левая рука», выполненный Мак Даффом. Переводчик стремился к скрупулёзной передаче размера и ритма первоисточника. Стихотворение М.Цветаевой содержит пятистопный ямб и со множеством облегчённых стоп. Переводчику удаётся сохранить лишь ритмическое дыхание первого двустушия.

Второе двустушие уже наполнено переборами, так как пятистопный ямб заменяется четырёхстопным с применением сокращённых форм (we, re) и дополнительных ударений: «Как правая и левая рука, // Твоя душа моей душе близка. // Мы смежены, блаженно и тепло, // Как правое и левое крыло. // Но вихрь встает - и бездна пролегла // От правого до левого крыла!». Английский вариант: “United as the left hand and the right // Your soul and mine are fixed together, tight // We're warm and blissful, neighbouring // Like a left-sided and right-sided wing. // But then a storm comes - and a gaping cleft is made between the right wing and the left” [2, 49].

Мак Дафф, воссоздавая буквально цветаевскую строку, отсылает англоязычного читателя к былым классическим образам, в результате чего стиль русской поэтессы воспринимается как консервативный и не идущий в ногу со временем [3,61].

М.Цветаева использовала в своём поэтическом творчестве и неточную, диссонансную рифму, для которой были свойственны различные сдвиги в расположении и характере звуков, которые подвергались рифмовке. Эта тенденция была общим явлением в русской поэзии XX века, и эксперименты в этой области активно велись, в частности, В.Маяковским и В. Хлебниковым.

М.Цветаева обращала внимание на стиховые возможности неточных рифм. В женских рифмах М.Цветаева склонялась к неточностям в интервокальной позиции и использовала мужские открытые и закрытые рифмы.

Так называемые экспериментальные рифмы особенно ярко высвечиваются на фоне точных рифм, составляющих в цветаевской лирике большинство.

Англоязычные переводчики не ставят в большинстве своём перед собой задачу воспроизведения точных рифм. Они заменяют их приблизительными консонансными и ассонансными рифмами, достаточными для упорядоченности поэтического текста в английском прочтении. В качестве примера можно привести перевод стихотворения М.Цветаевой «Должно быть - за той рощей», автор которого Р.Кемболл: «Эй, идола, чтоб вы сдохли! // Привстал и занес-кнут, // И окрику вслед - охлест, // И вновь бубенцы поют».

“Eh, idols, a plague on you, parish! // It's raised - the knout - and it swings // And after the cry - the whiplash, // And again the sleigh bell sing” [3, 73].

Способ цветаевской стихотворной рифмовки чрезвычайно труден для английского перевода. Если русский стих тяготеет к рифмовке четных и нечетных слогов, то английский стих довольствуются только четными. В этом случае англоязычные переводчики редко способны воссоздать перекрёстную рифму оригинала. В качестве примера можно проследить перевод стихотворения М.Цветаевой «Молодость моя! Моя чужих молодость!», выполненный МакДаффом: «Молодость моя! Моя чужих! Молодость! // Мой сапожок непарный! // Воспаленные глаза сужая. // Так листок срывают календарный». Английский вариант: “My girlhood! // My estranged, my someone else's Girlhood, // My shoe without a mate. // Narrowing your eyes, red swollen // As from a calendar you'd tear a date” [3, 75].

Иная ситуация происходит с попарной рифмовкой, которая нравится М.Цветаевой. Рассмотрим, как Джиман Кларк перевела стихотворение «В огромном городе моем ночь». Оригинал имеет точную мужскую рифму: ночь/прочь/дочь/ночь: путь/суть/думь/грудь; свет/цвет/вслед/нем; бус/вкус/уз/смось.

Английская переводчица рифмует строки попарно: “night/light (точная рифма); wife/night (ассонансная рифма); ground/soundjopm&k (рифма); find/mind {точная рифма); poplar/flower (неточная рифма); follows/shadows (неточная рифма); strung/tongue (консонантная); among/belong”.

С точки зрения русского читателя это довольно значительные вольности в обращении с подлинником, но таковыми они вовсе не выглядят для читателя англоязычного [4,49].

Такая стилистика воспринимается им как достаточно традиционная, поскольку англоязычная поэзия XX столетия отказалась от точного соблюдения стихотворной рифмы как таковой.

Для стилистики цветаевского текста характерны пропуски местоимений первого лица, которые сообщали поэтическому нарративу мифологическую архетипичность.

Своеобразие элептических конструкций у М.Цветаевой заключалось в том, что пропущенный смысловой фрагмент имеет множество симметрических вариантов его восстановления. Цветаевский экспериментаторский синтаксис очень тяжело поддаётся переводу, так как уходит своими корнями в глубинные закономерности становления русского языка как такового.

Другой проблемой являются английские артикли, которые размывают густоту концентрации цветаевской энергии в строке, а также такой же негативный эффект создают английские предлоги, которые заменяют в английской грамматике падёжные окончания существительных. Деепричастные обороты мотивируют у русской поэтессы минимализм личных глагольных форм. Деепричастный оборот лишён категории времени и модальности. Субъект действия в цветаевском тексте может быть не назван и, следовательно, способен пониматься как «она, «ты, он», выводя поэтический нарратив на высокий уровень обобщающего философского смысла.

Особую роль в цветаевском тексте играют приставки, которые активизируют значение слова, придавая ему новые яркие смыслы и оттенки.

Стихотворение «Рас-стояния, вёрсты, мили» (1925) построено на наращивании все новых смыслов на приставку рас-.

«Вёрсты, мили, дали распаяли, расслоили, расселили» героев поэтического рассказа между собой. Идея разъединенности составляет семантическое ядро стихотворения, о чем говорит сам графический образ разорванного на части слова - рас-стояния»

В английском варианте переводчик также нанизывает глаголы с одинаковыми префиксами: “dispersed”, “disconnected”, “dissected”, “disconcerted”.

Цветаевская поэзия-это гармонический мир ритмов, интонаций, ударений и звуковых эффектов.

Стилю русской поэтессы свойственна причудливая игра полисемических значений, создающих множественность смыслов и субъективных интерпретаций. М.Цветаеву отличало тончайшее языковое чутьё, о котором она сама говорила: «много вариантов: из них выбираю - на слух. Я не лингвист, мне некогда было изучать, полагаюсь на врожденное чувство языка»[3,т.2,кн.1,с.83].

Поэтесса умела с поразительной явностью разглядеть стёртую первоначальную этимологию

слова и оживить его семантику. М.Цветаева обращается к народной этимологии, «связывая своё творчество с традициями славянской культуры» [5,42]. Русская поэтесса использует также кумуляцию, которая стягивает в поэтическом контексте далекие друг от друга объекты и явления, превращая их в пределах авторского нарратива в семантическое тождество: «Прошлогодний хворост - венки - слова - // Пламень - пышет с подобной пищи».

Кумуляция как художественный приём утверждала право художника освободиться от устоявшихся законов причинности, пространства и времени.

Экспрессия цветаевских текстов часто подчёркивается и графически оформляется при помощи тире. Это не укладывается в английскую языковую традицию. В результате Э.Фейштейн отказывается от этого приема, и смысл цветаевской фразы нарушается. Словосочетание без тире прочитывается как «бараки рыночного сброда»: «В жизнь, про которую знаем всё мы: //Сброд - рынок - барак», как “to life which we all know is nothing but //mob market barracks”.

Однако есть и удачные примеры, когда переводчик сохраняет тире, которое в полной мере позволяет ему передать первый импульс цветаевской поэзии, как это происходит у А. Ливингстоун в переводе поэмы «Крысолов»:

«Мыслью - вестью - страстью - выстрелом - //Мимо дома бургомистрова». Английский вариант: “Like a thought - a message - a short - a passion-//Past the Burgomister's mansion” [5, 42].

Фольклорные цветаевские образы «Жар-девица», «холоп-лысолоб» обладают мощным эмоциональным импульсом свернутой метафоры, но не имеют корректных соответствий в английском тексте. Осязаемость народных традиций в творчестве М.Цветаевой переводчики признают для себя значимой объективной трудностью, так как «английский язык не располагает плеоназмом и параллелизмом, которые определяют природу русского фольклора» [6, 55].

Повтор отдельных слов или фраз вызывает у англоязычного читателя ассоциации, не совпадающие с теми, на которые ориентирован оригинальный текст. Например, стихотворение М.Цветаевой «Март» построено на синтаксических повторах. В английском варианте повторы сохранены в трёх случаях из четырёх, но потеряна ритмичность текста, которая несла для автора важную смысловую нагруженность:

«Отказываюсь быть.// В Бедламе нелюдей.// Отказываюсь жить с волками площадей// Отказываюсь выть». Английский вариант: “Will refuse to be. I will refuse to prowl// This Bedlam of unmen.// With wolves who run in parks //I will refuse to howl” [6, 83].

В цветаевской строфе («О черная гора, //Затмившая - весь свет! //Пора - пора - пора Творцу вернуть билет» [6, 85].

Переводчик К. Келли вообще отказывается от слова «пора», предлагая принципиально другое строение четверостишия: “A dark and looming

hill/has blocked out all the world.// I will take this bitter pill// and send it back to God” [6, 90].

Более оригинальным представляется перевод А. Динегга, когда повторы превращаются переводчиком в удачный художественный приём:

“O sorrow floods my eyes!” («О слезы на глазах!»); “O Czechia in tears!” («Чехия в слезах!»); “O mountain black as night”, («О черная гора»); “I won't consent - to be”. («Отказываюсь - быть.»); “I won't consent - to live”. («Отказываюсь - жить.»); “I won't consent to howl.” («Отказываюсь – выть.»); “I won't consent to swim” («Отказываюсь плыть-»); “It's time -it's time - it's time” («Пора - пора – пора») [6, 93].

М. Цветаева активно вовлекает своего читателя в стихию языковой игры. Она предполагает «создание художественного текста в виде причудливого орнамента из эпитетов, метафор и сравнений, которые чередуются с синонимами, антонимами и цепочками однокоренных слов».

Синонимия как языковое явление включает для русской поэтессы как родство отдельных лексем, так и символическое уподобление объектов или явлений в философском смысле. Каждый следующий синоним приращивается новым значением, открывая возможности для вариантности его восприятия или субъективной интерпретации.

Лирика М. Цветаевой наполнена интонацией лирического монолога, обращённого к невидимому слушателю. Драматический монолог входит в концепт «ролевая лирика». Этот феномен хорошо известен английской литературе, и в английском литературоведении используется термин «dramatic monologue» - драматургический монолог, который равен по значению русскому термину. Драматический монолог не бывает безобъективным. Он всегда подразумевает определенную адресат, своего заинтересованного слушателя. Установка на слушателя характеризуется вопросами, восклицаниями и разговорной тональностью нарратива.

Ещё И. Бродский отмечал эту особенность цветаевского творчества: «Цветаева силой обстоятельств была вынуждена прибегнуть к той же механике, которая является самой сущностью фольклора: к безадресной речи. Как в стихах, так и в прозе, мы все время слышим монолог; но это не монолог героини, а монолог как результат отсутствия собесед-

ника. Особенность подобных речей в том, что говорящий - он же и слушатель. Фольклор - песнь пастуха - есть речь, рассчитанная на самого себя, на самое себя: ухо внемлет рту» [7, 16].

Процесс межкультурной коммуникации тесно завязан на взаимодействии различных национальных концептосфер. Различие национальных культурных традиций вызывает разное восприятие одного и того же литературного жанра. В русской традиции монолог лирического героя предполагал чрезвычайный уровень исповедальности и предельную искренность.

Английская традиция, напротив, тяготеет к подчеркнутой дистанции между автором и его героем, не допускает предельной открытости текста и душевных порывов автора, полагаясь на англосакскую сдержанность и соображение здравого смысла.

Предельная исповедальность ассоциируется с сосредоточенностью поэта на самом себе и, как правило, приглушается в англоязычных переводах.

Однако художественный мир поэтессы завораживал читателя своим многообразием, философской глубиной и обращенностью к человеческим чувствам к эмоциям.

Список литературы:

1. Mc.Duff Note on translatory Tsvetaeva// Marina Tsvetaeva . Selected Poems. Newcastle- upon-Tyne, 1998.-107 p.
2. Поэзия русского модернизма.-М.,2001.-297с.
3. Livingstone A. Marina Tsvetaeva and Russian Poetry// Melbourne Slavonic studies.-1971.- P. 109-120
4. Минералов Ю.И. Теория художественной словесности(поэтика и индивидуальность.-М, 1999.-283с.
5. Карлинский S. Marina Tsvetaeva Poetry.- N.Y.-1997.208 p.
6. Левин Ю.Д. Восприятие английской литературы в России: исследования и материалы.- Л.,1990.- 203 с.
7. Бродский И. предисловие, поэт и проза:/ Марина Цветаева. избранная проза в двух томах. 1917-1937-т1. У IV. У.-1979,-т.1- W.Y.-1979.